

TALABALARDA MEDIA SAVODXONLIK VA AXBOROT MADSANIYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI

Xudayberdiyev Abdumadjid Abdujalilovich

Guliston davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

Abdumajid85@inbox.uz

Annotatsiya: *Ushbu maqolada “media”, “savodxonlik”, “mediasavodxonlik” tushunchalarining mazmuni va mohiyati, talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik zaruriyat ekanligi xususida so‘z yuritilgan.*

Kalit so‘zlar: *media, savodxonlik, mediasavodxonlik, ommaviy axborot vositalari, media ta’lim, media kompetensiya.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается значение и сущность понятий «медиа», «грамотность», «медиаграмотность», а также то, что формирование медиаграмотности у учащихся является педагогической необходимостью.*

Ключевые слова: *медиа, грамотность, медиаграмотность, СМИ, медиаобразование, медиакомпетентность.*

Abstract: This article examines the meaning and essence of the concepts “media”, “literacy”, “media literacy”, as well as the fact that the formation of media literacy among students is pedagogical necessity.

Keywords: media, literacy, media literacy, media, media education, media competence.

Mamlakatimizda so‘ngi yillarda axborot xizmatlari tizimini takomillashtirish borasida muhim qadamlar qo‘yildi. Internet tufayli yangiliklar yorug‘lik tezligida butun dunyo bo‘ylab sayohat qilishi, yolg‘on, fitna nazariyalari, noto‘g‘ri ma’lumotlar ham shunday bo‘lishi mumkin. Internetda yolg‘on haqiqiy dunyoga zarar yetkazishi mumkin. Ba’zilar soxta yangiliklar balosiga qarshi kurashish uchun texnologiya qoidalariga e’tibor qaratsada, eng kuchli himoya bu mediasavodxonligi kuchli bo‘lgan fuqarolarni shakllantirishdir. Mediasavodxonlik hozir har qachongidan ham muhimroq. Mediasavodxonlikning eng oddiy ta’rifi: turli shakldagi ommaviy axborot vositalaridan foydalangan holda kirish, tahlil qilish, baholash, yaratish va harakat qilish qobiliyatidir. Oddiy qilib aytganda mediasavodxonlik an’anaviy savodxonlik poydevoriga asoslanadi va o‘qish hamda yozishning yangi shakllarini taklif qiladi. Mediasavodxonlik odamlarga tanqidiy fikrlovchi va ijodkor, samarali muloqotchi va faol fuqarolar bo‘lish imkonini beradi.

Savodxonlik so‘ziga o‘zbek tilining izohli lug‘atida (o‘rganuvchi, o‘quvchi) o‘qish, yozishni biladigan, xat savodli, savodxon odam ta’rifi berilgan.

Savodxonlikni aniqlash, izohlash, tushunish va muloqot qilish qobiliyati deb ta’riflashimiz mumkin. Savodxonlik ko‘nikmalariga samarali o‘qish, yozish, gapirish va tinglash qobiliyatlari kiradi.

Media atamasi lotincha “medium” ya’ni “vosita”, “vositachi”, “usul” turli ko‘rinishdagi kommunikatsiya va axborot vositalari tushunchasini anglatadi. Yanada aniqrog‘i “ommaviy axborot vositalari” degan ma’noni anglatadi. Mazkur atama zamonaviy qo‘llanishida bir necha ma’noga ega.

Birinchiidan, “media” so‘zi “OAV”ni; radio, kitob, televidenye, gazeta, internetni anglatadi.

Ikkinchiidan, undan mediakontentni – yangiliklar, reklama, e‘lonlarni, elektron o‘yinlar va filmlarni belgilash uchun foydalaniladi.

Uchinchiidan, u mediakontentni ishlab chiqaruvchilar, jurnalistlar, fotosuratshilarni, mediakompaniyalarni va hako زالarni ham bildirishi mumkin.

Mediasavodxonlik haqida turli fikrlar bildirilgan. Mediasavodxonlikning zarurligi, maqsadi va ehtiyojlari kabi media ta‘lim asosini tashkil etuvchi masalalar bilan bir qatorda yuradi. Turli xil olimlar tomonidan mediasavodxonlikning zamini, rivojlanish jarayoni va hozirgi holatiga oid turli nazariy va amaliy yondashuvlar ilgari surilgan.

“Mediasavodxonlik” atamasi ko‘pincha ommaviy axborot vositalari va media texnologiyalar bilan bog‘liq boshqa atamalar bilan o‘zaro almashtiriladi. Mediasavodxonlik haqida gapirayotganda nimani nazarda tutayotganimizni aniqlashtirish uchun mediasavodxonlik bo‘yicha quyidagi ta‘riflarni keltirib o‘tamiz:

- Ommaviy axborot vositalari deganda xabarlarini uzatish uchun foydalaniladigan barcha elektron yoki raqamli vositalar hamda bosma yoki badiiy tasvirlar tushuniladi.

- Savodxonlik- bu belgilarni kodlash, dekodlash, xabarlarini sintez qilish va tahlil qilish qobiliyati.

- Mediasavodxonlik- bu ommaviy axborot vositalari orqali uzatiladigan belgilarni kodlash va dekodlash qobiliyati hamda vositachi xabarlarini sintez qilish, tahlil qilish va ishlab chiqarishni o‘rganish.

- Media ta‘lim- bu ommaviy axborot vositalarini, shu jumladan “amaliy” tajriba va media ishlab chiqarishni o‘rganish.

Rossiyada pedagogika fanlari doktori, professor A.V.Fedorov 20 yildan ortiq vaqt davomida Rossiyada va xorijda media-ta‘limning nazariy va uslubiy kontseptsiyalarini tizimlashtirish va tahlil qilish bilan shug‘ullanadi.

A.V.Fedorov talabalar, universitet o‘qituvchilari va maktab o‘qituvchilari uchun media ta‘lim dasturlarini ishlab chiqdi. A.V.Fedorovning fikricha, media kompetensiyalari shaxsiy rivojlanish darajasini tavsiflovchi asosiy kompetensiyalardir. Ularning barchasi quyidagicha tasniflanadi.

1. Media kompetensiyasining motivatsion ko‘rsatkichiga ko‘ra: ommaviy axborot vositalari va media matnlari bilan janr, tematik, hissiy, gnoseologik, gedonistik, intellektual, psixologik, ijodiy, axloqiy, estetik motivlarning keng doirasi.

2. Kontakt ko‘rsatkichiga ko‘ra: har xil turdagi ommaviy axborot vositalari va media matnlari bilan tez-tez aloqa qilish.

3. Axborot ko‘rsatkichiga ko‘ra: eng asosiy atamalarni bilish, media va media ta‘lim nazariyalari, media tilining o‘ziga xos xususiyatlari, janrlar konvensiyalari, media madaniyati rivojlanish tarixining asosiy faktlari, media madaniyat arboblari ijodi va boshqalar.

4. Pertseptiv ko‘rsatkichiga ko‘ra: o‘z pozitsiyasini muallifning pozitsiyasi bilan bog‘lash qobiliyati, bu, xususan, media matndagi voqealar rivojini bashorat qilish

imkonini beradi.

5. Sharhlovchi/baholovchi (tahliliy) ko'rsatkich bo'yicha: yuqori darajada rivojlangan tanqidiy fikrlash asosida turli omillarni hisobga olgan holda, jamiyatdagi ommaviy axborot vositalarining faoliyat ko'rsatish jarayonini tanqidiy tahlil qilish qobiliyati.

6. Amaliy faoliyat ko'rsatkichi bo'yicha: mustaqil tanlashning amaliy ko'nikmalari, turli xil va janrdagi media matnlarni yaratish / tarqatish, media sohasida faol o'z-o'zini tarbiyalash ko'nikmalari.

7. Ijodiy ko'rsatkichga ko'ra: ommaviy axborot vositalari bilan bog'liq turli xil faoliyat turlarida (pertseptiv, o'yin, badiiy, tadqiqot va boshqalar) aniq ijodkorlik darajasi.

Mediata'lim termini tor mazmunda ta'limning umummadaniy tarkibiy qismi sifatida qo'llaniladi. U umumiy ta'limning maqsadlariga muvofiq keladi. Mediata'lim so'zining sinonimi sifatida pedagogikada mediamadaniyat va axboriy madaniyat so'zlari ham qo'llaniladi. Ta'limning yangi yo'nalishi, bir so'z bilan aytganda, ommaviy axborot va kommunikatsiya sohasidagi ta'limdir.

Media ta'lim natijasida mediasavodxonlik faqat o'quvchilarning zamonaviy axborot texnologiyalarini o'zlashtirishi yoki axborotni tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish bilan cheklanib qolmaydi. Media ta'lim konsepsiyasiga kengroq qarash talab etiladi. Axborotdan samarali va tezkor foydalanishda talaba muayyan muammoni hal qilishda zarur bo'lgan ma'lumotlar turini aniqlay oladi, bu ma'lumotlarga samarali va tez kirishi mumkin; qiziqtirgan malumotlarga kirish uchun kalit so'z va tegishli atamalarni aniqlashi; potensial axborot manbalarining turli xil turlarini, formatlarini aniqlashi va yana ko'plab ishlarni bajarishi mumkin.

Media ta'limni rivojlantirish ishlari yuzasidan tarixda va bugungi kunda turli xil munozarali fikrlar mavjud bo'lib, bu qarashlar turli manbalarda tadqiqotlarda, ilg'or pedagogika va psixologiya vakillarining ilmiy asarlarida yillar davomida sayqal torib kelgan, talabalarda mediata'lim texnologiyalari asosida rivojlantirish myammosi pedagogikaning muayan nazariy-metodologik bazasiga ega bo'lsa-da, ushbu muammoga daxldor tadqiqotlar olib borilayotganligi ma'lum bo'ldi. Mediata'limning mukammalligi yoshlarning kelajagini so'zsiz belgilaydi. Ana shu keng qamrovli pedagogik jarayon ta'lim tamoyillariga mos holda, darsda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarni qo'llashni, takomillashtirishni, interfaol, interaktiv usullarni keng ko'lamda bosqichma-bosqich amalda joriy etishni talab etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mamatova Ya, Sulaymanova S O'zbekiston mediata'lim taraqqiyoti yo'lida O'quv qo'llanma T-2015
2. Xudayberdiyev A. TALABALARNING MEDIA SAVODXONLIK VA AXBOROT MADANIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI //Interpretation and researches. – 2023. – T. 1. – №. 1.

3. Namazov B., Fayzieva M., Sharofaddinov Sh. Media va axborot savodxonligi o‘quv qo‘llanma Toshkent- 2017, 140 b.
4. Xudayberdiyev, A. (2023). AXBOTOR TEXNOLOGIYALARINI KASBIY FAOLIYATDA QO‘LLASH FANINI O‘QITISHDA ZAMONAVIY DASTURIY VOSITALARDAN FOYDALANISH. *Research and Implementation*.
3. Фёдоров А.В, Левитская А.А “Media ta’lim markazlari: ilmiy tadqiqot va amaliy faoliyat. Saarbrucken (Germaniya): Lambert Akademik nashriyoti, 2011 yil.
4. Umurzakova B.A. Mediata’lim orqali mediamadaniyatni rivojlantirish ilmiy-pedagogik asoslari va zarurati. / Fan, ta’lim va amaliyot integratsiyasi mart 2022. №3
5. Khudoiberdiyev A. GENERAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF INFORMATION CULTURE OF STUDENTS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2023. – T. 11. – №. 6. – C. 356-361.
6. Samarov R, Sattorov O. Axborot madaniyati va uni shakllantirishning nazariy-amaliy ahamiyati. / Zamonaviy ta’lim jurnali. 2014, 1-son.
7. Xudayberdiyev A.A. Talabalarda mediasavodxonlik va axborot madaniyatini rivojlantirish omillari./ Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti ilmiy jurnali. 1/12 son 2023. 261-264 b.